

Proiectul

AGROSUS va identifica **instrumente și strategii agroecologice adecvate pentru combaterea și gestionarea buruienilor din culturile agricole relevante**, în sistem convențional, organic și mixt, în toate cele **11 regiuni biogeografice** (Alpină, Anatoliană, Arctică, Atlantică, Marea Neagră, Boreală, Continentală, Macaroneziană, Mediteraneană, Panonică și Stepică) ale UE și ale țărilor terțe asociate, cu scopul de a reduce dependența de erbicidele sintetice și presiunea corelată asupra mediului.

AGROSUS va elabora instrumentele și strategiile pentru cele mai problematice buruieni din diferite regiuni și culturi, **în colaborare cu părțile interesate**, iar impactul pe termen scurt, mediu și lung al strategiilor agroecologice va fi analizat din perspectivă de mediu și socio-economic.

Objective

Înființarea unui sistem **Agroecologic cultural mecanic, fizic, biologic și biotehnologic.**

Transfer tehnologic și instruire pentru prevenirea și combaterea buruienilor.

Promovarea celor mai adecvate **inițiative din domeniu, administrație și reglementare.**

Instrumente avansate de detectare.

Extinderea cunoștințelor privind buruienile problematice din agricultura europeană.

Obiectivul general

AGROSUS își propune să ofere **instrumente de management a culturilor** care implementează tehnici ce permit gestionarea durabilă, echitabilă și sigură a buruienilor în sisteme de agricultură convențională, ecologică și mixtă, precum și să stimuleze acceptarea de către fermieri.

DURATĂ: Iunie 2023 până în Mai 2027 **(48 luni)**.

BUGET: 4 999 863.75 €. Finanțat de Uniunea Europeană (4 689 926.25 €) și Guvernul Ungariei (309 937.50 €).

APEL: CL6-2022-FARM2FORK-02-01-două etape: Abordări agroecologice pentru gestionarea durabilă a buruienilor.

PARTENERI: Proiectul AGROSUS este coordonat de Universidad de Vigo (UVIGO) din Spania și implică **16 parteneri din 11 țări europene și țări terțe asociate.**

RĂMÂNEȚI APROAPE!

www.agrosus.eu

AGROSUS

Strategii AGROecologice pentru
gestionarea SUSTenabilă a
buruienilor din culturile agricole
cheie din Europa

Funded by
the European Union

Acest proiect a primit finanțare din programul de cercetare și inovare Orizont Europa al Uniunii Europene în temeiul acordului de grant nr. CA 101084084

Principalele rezultate

- **Rețeaua părților interesate** care participă activ la luarea deciziilor și adoptarea strategiilor agroecologice.
- Rapoarte privind **problemele asociate buruienilor**, inclusiv o **listă actualizată a celor mai problematice buruieni** din Europa și a factorilor care împiedică adoptarea abordărilor agroecologice.
- Ghiduri privind **cele mai bune abordări agroecologice** per cultură agricolă și regiune din Europa.
- Videoclipuri demonstrative ale **potențialului roboților și dronelor** pentru detectarea timpurie a buruienilor, destinate fermierilor și consultanților.
- **Rapoarte** privind abordările agroecologice, potențialul agronomic și furnizarea de servicii ecosistemice.
- Rapoarte despre abordările agroecologice, **privind impactul socio-economic și de mediu**.
- **Recomandările părților interesate** pentru implementarea abordărilor agroecologice în agricultura europeană.
- Crearea de rețele cu părțile interesate pentru a încuraja **entitățile afiliate** către identificare, discuții și eventuale modificări de politici pentru a favoriza abordările agroecologice.

Abordare multi-actor

Părțile interesate vor oferi expertiza fermei, cunoștințele locale despre problemele care trebuie rezolvate și feedback-ul necesar pentru a orienta activitatea de cercetare spre rezultate tangibile, cu legături cu organizații internaționale, institute de cercetare și asociații de fermieri pentru agricultură durabilă.

Pentru aceasta, **14 comunități regionale ale părților interesate** (RSC) și grupurile **lor legate de culturi** (24 CLG) vor fi construite în jurul fiecărei unități experimentale (la nivel regional) care acoperă cele 11 regiuni biogeografice pentru **co-crearea** și **co-validarea** acțiunilor întreprinse în timpul proiectului.

Partenerii AGROSUS și părțile interesate vor co-proiecta împreună - prin **chestionare, interviuri în persoană, ateliere** - strategiile agroecologice (pentru evaluarea impactului pe termen scurt) care vor fi implementate în fiecare regiune biogeografică și, de asemenea, vor co-valida strategiile agroecologice, colectând feedback - prin ateliere - pentru a îmbunătăți strategiile implementate în fiecare regiune biogeografică.

În colaborare cu părțile interesate, AGROSUS va recunoaște erbicidele cele mai frecvent utilizate, cele mai problematice buruieni și dificultățile întâmpinate de fermieri în gestionarea acestora, în fiecare dintre cele 11 regiuni biogeografice europene și va identifica factorii care influențează **luarea deciziilor de către fermieri** și care împiedică adoptarea abordărilor agroecologice.

11 Regiuni biogeografice

14 Comunitățile regionale ale părților interesate

24 Grupuri legate de cultura agricolă

19 Ateliere de co-creație

38 Ateliere de co-validare

68 Sisteme agricole pe termen scurt

31 Culturi agricole

3 SISTEM DE AGRICULTURĂ

☞ Conventional ☞ Organic ☞ Mixt

10 CULTURI ARABILE

Orz
Porumb
Ovăz
Cartof
Rapiță
Soia

Floarea-soarelui
Triticale
Grâu
Bumbac

9 CULTURI HORTICOLE

Plante aromatice - 3sp. (Vinca, Rumex, Plantago)
Varză
Morcov
Salată

Tomată
Dovlecel
Pepene galben

12 CULTURI PERENE

Migdal
Măr
Cais
Fructe de pădure
Mărul de zahăr
Alun

Măslin
Portocal
Piersic
Curmal japonez
Fistic
Viță de vie